

भारतीय राष्ट्रवाद का भारतीयकरण: एक विश्लेषण

कु० डोली¹ एवं वीरेंद्र सिंह²

1. शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, एम०एम०एच० कॉलेज, गाजियाबाद।
2. एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, एम०एम०एच० कॉलेज, गाजियाबाद।

Received : 30/07/2022

1st BPR : 10/08/2022

2nd BPR : 19/08/2022

Accepted : 30/08/2022

Abstract

भारत के राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों के संदर्भ में एक विचार यह भी है कि भारत विविधताओं का देश है। जिसके लिए नितांत आवश्यक हो जाता है कि संपूर्ण देश की मानवीय मनोवैज्ञानिक भावनाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पित करके रखना क्योंकि भूमंडलीकरण के दौर में जहाँ संसाधनों पर पहुंच गैर गतिविधि या दुश्मन देशों की पहुंच आसान हो रही है। वही सूचना प्रौद्योगिकी व तकनीकी माध्यम से किसी भी देश की सुरक्षा को चुनौती देना बेहद सरल हो रहा है, जैसे साइबर क्राइम या सोशल मीडिया के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। इसी संदर्भ में देश के राष्ट्रीय करण की प्रवृत्ति के आधार पर नीति निर्माण की प्रक्रियाओं के लिए प्रस्तुत अनुसंधान एक सहयोगात्मक ग्रंथ के रूप में भागीदारी निर्धारित करेगा। जिससे जन सामान्य के बीच व्यापारिक दृष्टिकोण देश की राष्ट्र भावनाओं के प्रति समर्पित होगा एवं 21वीं शताब्दी के भारत का निर्माण सुनिश्चित होगा।

Key words: भारत, राष्ट्रवाद एवं भारतीयकरण।

प्रस्तावना—

शब्द राष्ट्र एक वैदिक मूल है। यह जीवन के भू-सांस्कृतिक मूल्यों में निहित है। यह लोगों की मानसिकता, जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण, प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ संबंध, इतिहास और परंपरा के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है। राष्ट्रवाद मन की एक स्थिति है, यह एक विचार तथा वैचारिक शक्ति है, जो मनुष्य के दिमाग और दिल को नए विचारों एवं नयी भावनाओं से भर देती है और उसे चेतना को संगठित कार्यवाही की दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करती है। इस आधार पर तो राष्ट्रीयता केवल साझी चेतना और आपस में जुड़ा कोई समूह नहीं है, बल्कि वह संगठित गतिविधियों को उच्चतम रूप है, अर्थात् एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र में अपने लिए अभिव्यक्ति खोजता है। राष्ट्रवाद राष्ट्र-राज्य की माँग करता है और एक राष्ट्र-राज्य का निर्माण राष्ट्रवाद को मजबूत करता है। राष्ट्रवादी चेतना का उदय यूरोप में पुनर्जागरण कल से ही शुरू हो चुका था, परन्तु 1789 ई० के फ्रांसीसी क्रांति में यह सशक्त रूप लेकर प्रकट हुआ।

राष्ट्रवाद का उदय 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में हुआ, लेकिन अपने केवल 200-250 साल पुराने ज्ञात इतिहास के बाद यह विचार आज भी बेहद शक्तिशाली और प्रासंगिक है। राष्ट्रवाद के प्रतिपादक जॉन गॉटफ्रेड हर्डर थे, जिन्होंने 18वीं सदी में पहली बार इस शब्द का प्रयोग करके जर्मन राष्ट्रवाद की नींव डाली। उस समय यह सिद्धान्त दिया गया कि राष्ट्र केवल समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। किन्तु जब भी इस आधार पर समरूपता स्थापित करने की कोशिश की गई तो तनाव एवं उग्रता को बल मिला। राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी देश के नागरिक अपने देश की जमीन के साथ रखते हैं। चाहे वो उस देश किसी भी भू-भाग में रहे, वो भावना उन सभी को एक बंधन में बांधकर रखती है।

राष्ट्रवाद पर विवेकानंद के विचार भौगोलिक या राजनीतिक या भावनात्मक एकता पर आधारित नहीं थे, न ही इस भावना पर कि हम भारतीय हैं। राष्ट्रवाद पर उनके विचार गहन आध्यात्मिक थे। उनके अनुसार यह लोगों का आध्यात्मिक एकीकरण, आत्मा की आध्यात्मिक जागृति था। उन्होंने प्रचलित विविधता को विभिन्न आधारों पर पहचाना और सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रवाद पश्चिम की तरह पृथक्तावादी नहीं हो सकता है। उनके अनुसार भारतीय लोग गहन धार्मिक प्रकृति के हैं और इससे एकजुट होने की शक्ति प्राप्त की जा सकती है। बाबा साहेब का राष्ट्रवादी विचार बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बारे में सुनिश्चित नहीं है, यह राष्ट्रवाद निसंदेह मानवीय समाज से जुड़ा है और आध्यात्मिक एक तत्व के समान है देश भक्ति के एक अनुरूप शब्द हैं।

राष्ट्रवाद का भारतीयकरण—

जिसने वर्तमान परिस्थितियों में सूचना प्रौद्योगिकी व तकनीकी के दौर में संपूर्ण भारत को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी गुवाहाटी से गांधीनगर तक एकीकृत संरचना में बनाए हुए हैं, हालांकि भारतीय संस्कृति को किसी निश्चित भौगोलिक संरचना में नहीं विभाजित किया जा सकता क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान और बांग्लादेश दो नए राज्यों का

उदय होने के कारण भारतीय राष्ट्रवाद की भौगोलिक सीमाओं में कटौती हुई है क्योंकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच भारतीय संस्कृति एक ही रूप में दिखाई पड़ती है किंतु राजनीतिक और सांस्कृतिक संप्रदाय वाद विवाद एवं अंग्रेजी शासन व्यवस्था की नीतियों के कारण इस संस्कृति के एकीकरण में दरार पड़ी जिसके परिणामस्वरूप गंगा, जमुनी, तहजीब धूमिल हो गई हालांकि वर्तमान परिदृश्य के भारत में हिंदू मुसलमान जैन आदि संप्रदाय के लोगों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता में एकता और आस्था बनाए हुए हैं क्योंकि वैदिक संस्कृति महाकाल जैन संस्कृति, मगध राज्य का उदय, अशोक, अकबर और अंग्रेज के कालखंड से होते हुए वर्तमान देश में भारत में एकरूपता राष्ट्र और राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के प्रति बनी हुई है। जिसके लिए प्राकृतिक संरचना भी उत्साहित और प्रोत्साहन वर्धक है, जिसमें हिमालय का उत्तर दिशा में अटूट संरचना के रूप में बने होना गंगा ब्रह्मपुत्र कावेरी आदि नदियों के संगम और भाग की संस्कृति से भी देश की राष्ट्रीय एकता बनी हुई है। जिससे लोगों में आध्यात्मिक और प्राचीन एकीकरण का भाव बना हुआ है।

भारतीय राष्ट्रीयता के संदर्भ में वी०ए० स्मिथ का कहना है, "वास्तव में भारतवर्ष की एकता उसके विभिन्न नेताओं में ही निहित है।"

जहां अरविंद घोष जैसे विचारकों ने राष्ट्रवाद की नींव रखी, वही डॉ० भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रवाद की भावना का वास्तविक रूप संविधान निर्माण की प्रक्रिया को कई रूप में प्रभावित किया और देश को एक सटीक राष्ट्रवाद की तरफ अग्रसर किया। इस शोध में दोनों विचारकों के राष्ट्रवाद के बुनियादी आयामों को विभिन्न दृष्टिकोण से तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा है।

वास्तव में, एक राष्ट्र का जन्म तभी होता है, जब इसकी सीमा में रहने वाले सभी नागरिक सांस्कृतिक विरासत एवं एक दूसरे के साथ भागीदारी में एकता की भावना महसूस कर सकें। राष्ट्रवाद की भावना ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक धागे में बांधती है। भारत जैसे विशाल देश में राष्ट्रवाद की भावना हमेशा जात-पात, पंथ, क्षेत्र और धर्म के मतभेदों से ऊपर रही है। साधारण शब्दों में कहे तो राष्ट्रवाद एक भावना है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है। राष्ट्रवाद अपने भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगो में प्रेम और एकता की भावना है। यह ऐसी भावना है, जो पूरे विश्व के हर देश के लोगो में भावना के रूप में रहती है। ऐसा माना जाता है कि इसका विकास आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है, "देश का हर नागरिक सिद्धांत समान है, समाज व्यवस्था और सामाजिक सोच के अंतर्गत सभी भारतीय में समरसता है। इसी से भारत राष्ट्र अनेकता में भी एकता का उत्कृष्ट उदाहरण है।"

डॉ० बी०आर० आंबेडकर ने राष्ट्र निर्माण की कई प्रक्रिया को अपने जीवन काल में देखा था। जिससे उनमें राष्ट्रवाद की भावना का उदगम हुआ। डॉ० बी०आर० आंबेडकर के राष्ट्रवादी भावना से हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया को कई रूप में प्रभावित किया और देश को एक सटीक राष्ट्रवाद की तरफ अग्रसर किया। इसलिए आंबेडकर के राष्ट्रवादी विचार जो की वर्तमान में भी प्रासंगिक है, उन पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता की अवधारणा के विकास की प्रक्रिया अलग अलग देश काल में भिन्न-भिन्न तरीकों से अभिव्यक्त की जाती है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता का स्वरूप विश्व के सभी समाजों में एकसमान नहीं हो सकता। राष्ट्र के सामाजिक एकत्व के मूल में प्रत्येक समाज का अपना विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक दर्शन होता है। जो विभिन्न सामाजिक वर्गों को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य करता है "सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एकात्मक है, अंबेडकर सभी कुछ स्वीकार करने को तैयार थे। बस वे यह चाहते थे कि देश में स्वराज्य स्वतंत्रता के साथ-साथ अस्पृश्यों को भी अधिकार मिलना आवश्यक है।" आंबेडकर द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवाद तथा मुख्यता भारतीय राष्ट्रवाद सामाजिक एक तत्व की भावना पर आधारित था, एक ऐसा सामाजिक तत्व जो वर्ण जाति लिंग आदि के भेदभाव से मुक्त हो तथा पूर्णता सामाजिक स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व भाव पर आधारित हो।

विश्लेषण-

भारत में राष्ट्रवाद को अशोक मौर्य के धर्म विजय, अकबर के दीन-ए-इलाही और ब्रिटिश महारानी के क्रॉउन इन पार्लियामेंट की नीति और शासन तंत्र में भी सहकारिता देखी गई है। जिसमें विविधता की एकता को रेखांकित करते हुए समस्त भारतीय उपमहाद्वीप में एकीकरण प्रक्रिया को स्वीकार किया गया। जिसके मूल में भारतीय राष्ट्रवाद की संकल्पना सुरक्षा और राष्ट्रहित के संदर्भ में स्वीकार की गई, क्योंकि सहमति सहयोग व समझौतों के कारकों में राष्ट्रहित को मूल बिंदु दिया गया। आधुनिक समाज में राष्ट्रवाद को विज्ञान की नई चेतना से जोड़ते हुए 18वीं शताब्दी से ही यूरोप में घट रही क्रान्तियों का प्रभाव भारत में पड़ा, किंतु भारत की स्थानीय जन संरचना में आर्थिक विकेंद्रीकरण और प्रशासन की भावना के प्रति परंपरागत रूप से चली आ रही एकरूपता टूटती चली गई।

जिसके कारण भारत को विदेशी शासन की भारतीय विविधता की विखंडन की प्रवृत्ति के रूप में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में दिखाई पड़ती है। जिसने बंगाल का विभाजन कर भारत में सांप्रदायिक भावना को पैदा कर दिया। जिसके फलस्वरूप भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने राष्ट्रवाद को जन सामान्य के बीच पूर्ण रूप से राष्ट्र पर आधारित करने में चुनौतियों का सामना किया है। हिंदू और मुस्लिम दो ऐसे बड़े समुदाय हैं, जो भारत की 90% आबादी को का हिस्सा है इनके बीच अविश्वास और धार्मिक कट्टरता की भावना भारतीय राष्ट्रवाद के लिए चुनौती बनी हुई है। भारत में वर्तमान परिस्थितियों में जम्मू एवं कश्मीर पूर्वी भारत में नक्सलवाद और दक्षिण में भाषा विशेष के संदर्भ में चुनौतियां बनी हुई है। हालांकि भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को प्रेषित करने के लिए प्राचीन परंपराओं और संस्कृतियों का ज्ञान और साझा आचरण गोप संस्कृति और जनपद की अव्यवस्था से होते हुए वर्तमान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया तक सुनिश्चित होता है।

भारत में राष्ट्र संघ को व्याख्यात्मक रूप से भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विविधता का मूल्यांकन है। क्योंकि भारत सिंधु नदी से लेकर हिंद महासागर के बीच की भौगोलिक संस्कृति का परिणाम है। जिसे अरबी संप्रदाय के लोगों ने हिंदुस्तान नाम दिया, किंतु समय परिवर्तन के साथ यहां की बदलती हुई जाति, धर्म, संप्रदाय, नस्ल, भाषा आदि के आधार पर राजनीतिक सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक जीवन चेतना प्रदर्शित होता है। क्योंकि भारत की भौगोलिक संरचना एवं यहां पर हुए राजनीतिक बदलावों ने भारत के राष्ट्रवाद को विश्व के राष्ट्रवाद अर्थात् पश्चिमी राष्ट्रवाद से सदैव पृथक रखा है, किंतु आधुनिक काल खंड में हुए बदलावों के कारण भारतीय राष्ट्रवाद में पश्चिमी राष्ट्रवाद के कुछ तत्व शामिल हो गए, जिसके कारण भारत में एक नई संस्कृति का जन्म हुआ हालांकि विकसित हुई, राष्ट्रवाद की नई संस्कृति के बावजूद भी भारतीय राष्ट्रवाद की रीढ़ की हड्डी बची रही।

आत्मनिर्भर भारत—

अंग्रेजी शासन व्यवस्था के आने के बाद भारत का स्थानीय ग्रामीण कृषि और कुटीर उद्योग जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में अपने जीवनयापन को धार्मिक आदर्श एकता के रूप में जीवनयापन कर रहा था, उसे उपनिवेश काल खंड की लालच और बांटो और शासन करो की नीति में विसंगत कर दिया जिसके कारण यहां राजनीतिक और आर्थिक आधारों पर स्थानीय स्तर के लोगों की संस्कृति में बदलाव आए किंतु अंग्रेजी शासन व्यवस्था के आने के बाद परंपरागत रूप से चली आ रही। इस व्यवस्था के कारण स्थानीय स्तर के कुटीर उद्योगों को आर्थिक पोषण के रूप में भयावह स्थिति का सामना करना पड़ा, किंतु अलग-अलग स्थान एक बड़े बाजार से जुड़ने पर स्थानीय नागरिकों में एकरूपता के भाव के साथ-साथ संप्रेषण स्थापित होने लगा, जिससे लोगों के बीच यातायात और संदेश का माध्यम स्थापित हो गया जिससे धीरे-धीरे देशवासियों में राष्ट्रियता की भावना पैदा हुई और स्वतंत्र कालखंड में स्थानीय विशेष की छोटे व्यापारियों के द्वारा देश में हो रहे विदेशी शासन के शोषण और प्रताड़ना भरी नीतियों का आलोचना और निंदा बड़े स्तर पर होने लगे।

निष्कर्ष—

21वीं शताब्दी के सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी दौर में ग्लोबलाइजेशन की परिस्थितियों ने देश और राष्ट्र की सीमाओं को ना केवल भौगोलिक परिस्थितियों तक सीमित रखा है, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी पर किसी एक राष्ट्र को किसी व्यक्ति संस्था या अन्य किसी माध्यम से फैला दिया है। जिसके परिणामस्वरूप प्रस्तुत शोध राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को प्रेषित और संप्रेषित करने में संप्रेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। भारत के आधुनिक निर्माण की प्रक्रिया को सशक्त और समावेशी बनाने के संदर्भ में है। जिसे प्रस्तुत शोध में व्याख्यात्मक विश्लेषण रूप में व्यवहारिक दृष्टिकोण देते हैं।

भारत में जहां विविधता भाषा नस्ल जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर बहुत प्रगाढ़ता के साथ आज 21वीं शताब्दी के सूचना प्रौद्योगिकी व तकनीकी दौर में भी बनी हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी व तकनीकी साथ-साथ उपभोक्तावाद एवं पूंजीवाद की प्रवृत्तियों से देश में नई प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। जिसमें उक्त विविधता की प्रासंगिकता टूटकर सामुदायिक संसार भूमिक सार्वभौमिक व्यवस्था से व्यक्तिगत पूंजीवादी व्यवस्था की ओर परिवर्तित हो रही है, हालांकि भारत ने विगत 20 वर्षों में शिक्षा चिकित्सा प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक विज्ञान में अभूतपूर्व तरक्की की है इसके परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्र के प्रति विकास की संरचना प्रासंगिक रूप से बनी हुई है। हालांकि इस विकास की संरचना में परिवार एकरूपता और सामूहिक विकास की संरचनाओं को धक्का लगा है। किंतु सूचना प्रौद्योगिकी व तकनीकी के विकास से ऑनलाइन सामूहिकता का दौर शुरू हो गया है। जिसके परिणाम स्वरूप भारत में एक नए राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। जिसने न केवल संपूर्ण भारत को किसी भी मुद्दे और समस्या पर राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया है। जैसे विगत कुछ वर्षों में देखा जा सकता है जिसमें संघ और प्रांत की सरकारों के साथ-साथ विदेशी संबंधों के संदर्भ में भी प्रभावी रूप से देखा जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के कारण कश्मीर घाटी में भारतीय जवानों को शहीद होना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के विरोध में भारत में अभियान शुरू हुआ। जिसके फलस्वरूप भारत सरकार ने ना केवल पाकिस्तान से व्यवसायिक बल्कि मानवीय संबंधों को बहुत सीमित कर दिया है, जिसका प्रभाव भारत की खेल संस्कृति और सिनेमा व्यवसाय में देखा जा सकता है।

सन्दर्भ सूची—

- चंद्र, विपिन, 1996. आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद: ओरियंट लॉगमैन।
- चक्रवर्ती, विद्युत; राजनीति, विचारधारा और राष्ट्रवाद: जिन्ना, सावरकर और अंबेडकर बनाम गांधी; सेज द्वारा प्रकाशित।
- कीर, धनंजय; डॉ बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन चरित्र; पॉपुलर प्रकाशन।
- बंदोपाध्याय, शेखर, 2019. नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडियारू रीडर्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- सिंह, मोहन, 2014. डॉ बी आर अंबेडकर व्यक्तित्व के कुछ पहलू, लोकभारती प्रकाशन।
- सिंह, शिवप्रसाद, 2017. उत्तर योगी श्री अरविंद का जीवन एवं दर्शन ; इलाहाबादरू लोक भारतीय प्रशासन।
- वर्मा, वी पी, 2020. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन: लक्ष्मीनारायण अग्रवाल।
- नागर, पुरुषोत्तम, आधुनिक भारतीय समाज एवं राजनीतिक विचार रूराजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।

- अग्रवाल, जी०के०, एस०एस० पाण्डेय (1999), "ग्रामीण समाजशास्त्र", साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड हिस्ट्री स्कूटर्स प्रा०लि०, आगरा।
- अम्बेडकर, बी०आर०, (1983), "कांग्रेस और गाँधी ने अछूतों के लिए क्या किया", बहुजन कल्याण प्रकाशन, लखनऊ।
- आहूजा राम, (2000), "भारतीय समाज", रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
- अग्रवाल, जी०के०, एस०एस० पाण्डेय, (1999), "ग्रामीण समाजशास्त्र", साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड हिस्ट्री स्कूटर्स प्रा०लि० आगरा।
- आमंड, ग्रोवियल और पावेल जूनियर जी०वी०, (1972), "कम्परेटिव पॉलिटिक्स, ए डवलपमेंट एप्रोच", अमेरिका पब्लिशिंग कम्पनी प्रा०लि० नई दिल्ली।
- बासम, ए०एल, (1971), "अद्भूत भारत", रूपा एण्ड कम्पनी, कलकत्ता।
- बसु, दुर्गादास, (2005), "भारत का संविधान एक परिचय", प्रेवितस हाल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली।

